

К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется процесс развития общеобразовательной парадигмы, в которой главной идеей становится гуманизация общеобразовательной сферы, её основных звеньев и структур. Гуманитарные приоритеты закладываются в принципы деятельности учебно-воспитательных учреждений разных типов, а также учитываются при создании новых.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 года № 57 утверждена Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы [3]. Государственная программа подготовлена на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об основах государственной молодежной политики». Реализация Государственной программы направлена на достижение приоритетов, определенных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы.

Целями Государственной программы являются: повышение конкурентоспособности доступного и качественного образования с учетом основных тенденций развития мирового образовательного пространства, отвечающих национальным интересам и потребностям инновационной экономики, принципам устойчивого развития страны; усиление профессионального потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность, поддержка детского творчества.

Подпрограмма 5 «Высшее образование» направлена на решение следующих задач: создание условий для повышения качества и конкурентоспособности высшего образования, его совершенствования в соответствии с текущими перспективными требованиями национального рынка труда и мировыми тенденциями экономического и научно-технического развития; повышение экспортного потенциала высшего образования [3, с. 4].

Акцент в организации современного процесса обучения и воспитания студенческой молодежи сделан на становление целостных личностных качеств обучающихся, что выходит далеко за пределы передачи им совокупности научных знаний, умений и навыков. К числу приоритетных качеств личности следует отнести такие, как способность принимать самостоятельные решения, чувство личной ответственности за выполняемое дело, профессиональной гордости и достоинства, умение взаимодействовать с партнерами по труду, а также членами других социальных общностей [1]. Эффективное воспитание названных

качеств у обучающихся может обеспечить только педагог-профессионал, обладающий необходимыми компетенциями в вопросах проектирования и коррекции важнейших аспектов жизнедеятельности обучающихся, а также способностью и готовностью к позитивному личностному влиянию на каждого воспитанника.

Гуманизация высшего образования как определенная направленность его развития представляет собой систему взаимоорганизованных ценностей, включенных в образовательный процесс и обеспечивающих через усваиваемые людьми знания их профессионально-нравственное развитие, формирование социально значимых ориентаций и установок.

Сама форма взаимодействия студентов и преподавателей, создание условий для свободного обмена мнениями, создание комфортной среды для их интеллектуальной деятельности – всё это составляет содержание понятия «гуманизация образования». Задеть за живое беседой, общением, искусным владением основным инструментом преподавателя – словом, речью, создать мотивацию, стимулировать познавательную деятельность, активное творческое мышление, способность самим в процессе обсуждения доходить до истины – создать условия, при которых из невзрачных «куколок» должны непременно вылететь прекрасные бабочки. Эти идеи лежат в основе гуманистической педагогики, получившей название «педагогика сотрудничества». Лучшие преподаватели, ищущие, думающие, заинтересованные в результатах своего труда, во все времена стремились сделать своих воспитанников сотрудниками на самом радостном пути – пути к истине. Встающие на этот путь должны быть готовы преодолеть преграды, сложенные неумелыми партнёрами по диалогу, барьеры неконтактности, преодолевать незнание, непонимание, неумение, нехотение.

Можно выделить три основных направления гуманизации образования. Первый путь связан с внесением в содержание обучения дополнительного материала, раскрывающего гуманистический, нравственный аспект изучаемого предмета. Вторым путем гуманизации обучения – это пересмотр самого процесса обучения на основе демократизации всех сторон образовательных отношений, дифференциации и индивидуализации. Третий путь предполагает внедрение инновационных педагогических технологий и методов обучения, но при условии сохранения преемственности традиционных способов [2, с. 9].

Таким образом, гуманизация – это не только набор знаний, которые усваивают студенты (в том числе и социальных) через учебные дисциплины. Суть гуманизации значительно шире: это сложный процесс, имеющий различные направления и способы реализации непосредственно в самом образовании, так и в пограничных с ним воспитательных факторов.

Особого внимания заслуживает такая форма гуманизации высшего образования, как гуманитаризация, которая расширяет границы воспитательных возможностей учебного процесса. Нередко бытует мнение, что студент вуза – взрослый человек и нет надобности продолжать его воспитание.

Однако воспитание в системе вуза необходимо рассматривать не как самостоятельный вид, а как функцию, свойственную любой педагогической деятельности. Оно не может быть оторванным от интеллектуальной, трудовой и общественной деятельности студента. Нельзя обучать, не воспитывая, а воспитывать, не обучая. Язык и литература несут на себе основную воспитательную нагрузку в условиях гуманизации образования.

Огромное значение имеет гуманитарная культура в профессиональном становлении будущего специалиста, гуманизация образования является средством преодоления узкого профессионализма и технократизма в образовании. Гуманитарная культура не может быть сведена до гуманитарной науки, а тем более учебной дисциплины. Например, чувство прекрасного, чувство стыда или совести не могут сформироваться у человека, которому только объяснят, дадут понятие этих феноменов.

Учебный процесс – это, прежде всего, умственный труд, нацеленный на совершенствование личности, чему способствует эстетизация образования. Цель эстетизации учебного процесса – сделать учёбу интересной, содержательной и увлекательной, чтобы сам процесс познания вызывал активность восприятия, внимания, памяти, требовал инициативы и, естественно, влиял на широту кругозора, полноту и глубину эрудиции, точность, прочность знаний, на эмоции и мотивы умственной деятельности. Учебный план и программа вуза обладают огромными возможностями эстетизации познавательной деятельности.

В учебном процессе необходимо также создание психологической и морально-эстетической атмосферы творчества, когда студенты сознательно вводятся в обстановку поиска самостоятельного решения, размышления над результатом. Студент не только воспринимает информацию, но и вовлекается в процесс открытия. Осознанная, целенаправленная установка на использование эстетических факторов в процессе учебных занятий не только способствует повышению уровня знаний, но и положительно влияет на формирование внутренней духовной и визуальной культуры, творческих способностей студентов.

Настоящее образование и воспитание – это самоформирование человека, и главная роль здесь принадлежит именно ему самому. Умение – основное, но не единственное средство самообразования. Главное в том, чтобы научный труд превратился в труд души. А это возможно только тогда, когда результатом образования станет не социально акцентированная личность, а творчески индивидуальная.

При этом, к сожалению, необходимо констатировать среди молодежи случаи нарушения норм морали, девальвации этических и эстетических ценностей, отказ от прежних жизненных идеалов, следствием чего является разрушение системы преемственности поколений в области культурных традиций, жизненного уклада. Становление и духовное возрождение нации, будущим которой, бесспорно, является молодежь, невозможны без обращения к истокам, к традициям материальной и духовной культуры.

При этом огромное значение имеет иницирующая роль духовных факторов, которая проявляется прежде всего в том, что они направляют действия национального субъекта на

совершение конкретных акций и предстают критериями их оценки. Духовные нормы и ценности стимулируют и регулируют действия национального субъекта.

В духовной жизни нации имеются экзистенциальные, связанные с её бытием, и регулятивные моменты. Экзистенциальная сторона определяется потребностями и интересами национального субъекта, его желанием и волей. Сами же потребности и интересы вытекают прежде всего из содержания господствующих в обществе социально-производственных отношений и имеют больше объективно детерминирующее значение, чем регулятивное.

Культура вместе с тем представляет духовный смысл человеческой жизни, которая отличительна своей экономикой, искусством, религией, моральными идеалами. Поэтому насущной проблемой является приобщение национального субъекта к знаниям о национальной культуре как феномене европейского культурного процесса, как органической части культуры всего человечества.

Цивилизованное общество, как показывает жизнь, не может существовать без ориентации на национальные традиции, а через них – на общечеловеческие моральные ценности. Однако это не означает, что в сфере развития и возрождения наших традиций должна иметь место национальная замкнутость. Острота этой проблемы сегодня осмысливается на уровне сравнения и представления нашей культуры в контексте общечеловеческих достижений, на основе сравнения разных культур в процессе их взаимодействия и интеграции. Поиск в решении отмеченных проблем необходимо вести в направлении изучения состояния духовности в обществе.

Сегодняшняя духовная жизнь в Беларуси определяется некоторыми особенностями:

- современный национальный субъект подвергается массовой обработке со стороны «массовой культуры» и других антигуманных явлений действительности;
- прерванность традиций;
- в период становления личности, формирования её мировоззрения временами предпочтение отдаётся псевдоценностям;
- наличие инфантильности в определённой части национального субъекта;
- мировосприятие обывателя временами становится на уровень научного мышления и пропагандистской деятельности;
- размытость критериев, эклектика и отсюда социальная неориентированность;
- переориентация от созидательной к потребительской идеологии и морали, романтизация криминального мира.

Поэтому сегодня закономерным является обращение к извечным ценностям, которые проверены жизнью, сохранены целыми поколениями. Духовное наследие – незаменимый источник в развитии и совершенствовании духовной культуры народа.

Среди духовных компонентов наиболее устойчивыми и выразительными являются историческое сознание, национальные традиции, обычаи и обряды, менталитет нации.

Несомненно, что роль исторического сознания в самоидентификации нации и развитии её духовной культуры весьма значительна. Оно выполняет в жизнедеятельности нации не

только гносеологическую, но и этническую функции. Осмысливая свою историю развития, национальный субъект познаёт себя как хранитель памяти прошлого. Историческое сознание включает в себя систему знаний об истории этнонациональной общности, т. е. обобщение исторического опыта, уроков истории, отношения к событиям жизни нации, к историческому процессу вообще, оценку фактов, убеждений и социальных действий субъектов.

Значимым духовным регулятивом выступают национальные традиции, которые воплощают и проявляют мировоззренческий аспект духовности самосознания нации. Национальные традиции нормативно формируют и направляют действие субъекта в соответствии с интересами конкретной этнонациональной общности.

Не менее важное значение имеют исторически сформировавшиеся и твёрдо устоявшиеся национальные обычаи, которые органически связаны с традициями нации. Обычаи в своём общем виде можно определить как стандартизированные традиционные формы поведения, выступающие в качестве средства их социального регулирования и имеющие непосредственное практическое значение.

Иницилирующая роль духовных факторов как взаимосвязанных динамических явлений духовной жизни людей может выступать показателем уровня консолидированности этнонациональной общности. А постижение духовного наследия способствует формированию разносторонне эрудированного специалиста, органически объединяющего в себе высокие профессиональные и нравственные качества с глубокими знаниями в области национальной и мировой культуры. высшая школа в современных условиях должна быть направлена на комплексную реализацию нужд личности в интеллектуальном, культурном и духовном развитии, и значительное место должно быть отведено исследованию первоисточков, потому что без глубокого и всестороннего изучения духовного наследия не сможем восстановить связь времен и тем самым потеряем себя в глубине веков, не оставим потомкам интересные содержательные достояния белорусской национальной культуры. Только на такой основе можно воспитать специалиста, соответствующего высоким требованиям времени.

Литература

1. Кравец А.С. Гуманизация и гуманитаризация высшего образования // Вестник ВГУ. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. № 1. С. 30-37.
2. Кумкин А. Н. Гуманизация и гуманитаризация современного высшего технического образования // Вісник СевНТУ: збірник наукових праць. 2013. № 141. С. 8-10.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.02.2021, 5/48744. Постановлене Совета Министров Республики Беларусь 29 января 2021 г. № 57 О Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы.